

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA MILLAT RUHI IFODASI

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6465062>

Mardonova Shohsanam Komiljonovna

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani

21-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: *Istiqlol yillarida yozilgan yirik asarlar badiiy-estetik saviyasi, mavzu mundariyasi, tasvirlash va bayon etish usuli ham rang-barang, biri ikkinchisini takrorlamaydi. Bu davr avvalambor chinakkam ijod qilish, yaratish xalq so'zini, haqiqatni baralla aytish erkinligini berdi. Bu haqda Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning quyidagi fikrlari muhim ahamiyatga ega: "... dunyodagi zo'ravon va tajavvuzkor kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni o'ziga tobe qilib bo'ysundirmoqchi, uning boyligini egallamoqchi bo'lsa avvalambor, uni quolsizlantirishga ya'ni eng buyuk boyligi bo'lmish milliy qadriyatlarini, tarixi va ma'naviyatidan judo qilishga urinadi". Har bir xalqning uyg'oq farzandlari esa bu kabi jaholatga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishadi. Xalqning shunday farzandlaridan biri Abdulla Oripov sanaladi.*

Kalit so'zlar: *she'riyat, ruhiyat, mavzu, millat ruhi*

KIRISH

Abdulla Oripov o'zbek she'riyatiga o'z ohanglari, o'z ifoda usuli, borliqqa-tabiati va jamiyatga, odamlarning ruhiy olamiga o'z qarashlariga ega bo'lgan shoir sifatida kirib keldi. Shoir she'riyatining mavzulari turfa xil. Shoir lirikasi orqali o'zbek she'riyatiga ko'ngil dardlarining suvratlari, ruhiy iztiroblar manzarasi, armonga aylangan orzular inson sezimlarida qoldirgan iz tasviri kirib keldi. Bu she'riyat yo'lga kirgan davrda shaldiraq so'zlarni qofiyaga solish, baxtiyorlik haqida ko'tarinki satrlar tizish odat edi. Mavzuni she'r emas, balki she'rni mavzu mukarram qiladi deb hisoblanar, shuning uchun she'rning qanday yozilishidan ko'ra, uning nima haqida ekanligi muhimroq sanalardi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Abdulla Oripov tuyg'ulari quruqshagan o'zbek she'riyatiga o'ychil g'am va g'amchil o'y olib kirdi. Shoir alohida bir odam va uning dardlari haqida o'nga botdi, qalam surdi. Bu odam shoirning o'zi edi. Binobarin, bir odam to'g'risida hayqirish, baqirish noqulay bo'lardi, u haqda pichirlab she'r o'qish lozim edi. Chunki shovqin, baland tovush odamni o'zga odamlardan yiroqlashtiradi, samimiylikdan mahrum etadi. O'tgan asrning 60-70-yillarida Abdulla Oripov

sheʻriyati oʻzbek millati tuygʻularini samimiyatsizlikdan saqlab qoldi. Shuning uchun ham shoirni oʻzbek sheʻriyatida oʻziga adabiy haykal oʻrnatdi. Abdulla Oripov sheʻrlaridagi beadam samimiyat, tuygʻularning chinligi kishini beixtiyor oʻziga asir qiladi. Shoir sheʻrlari kayfiyat va hissiyotning yaxlit obrazlaridir. U inson tuygʻularini, hissiyotini shu qadar chuqur bilgani va ifoda eta olganidan butun sheʻr emas, balki ayrim misralarning oʻziyoq sheʻrxonda muayyan kayfiyat hosil qiladi.

Hur fikrlilik, istiqlool umidi, Vatanni hur, ozod, insonni erkin koʻrish orzusi, jamiyatdagi salbiy koʻrinishlarga ayovsiz munosabat, adolatga, haqiqatga yetishish istagi A.Oripov ijodida markaziy oʻrinda turadi va lirik qahramon obrazi koʻp jihatdan shoirning mana shu hayotiy va estetik tamoyillari, ideallaridan kelib chiqib shakllanadi. Ona yurt- jonajon Oʻzbekiston, shoir eng baland maqomlarda qalamga olgan mavzudir. Shoir bevosita Oʻzbekistonga sheʻr bagʻishlaydimi, uning boyliklarini madh etadimi, hamma vaqt koʻz oʻngida jafokash xalqimiz turadi. Millatning muammolari, tashvishlari uning qalbini oʻrtaydi. Xalqning mudrayotgan koʻngil koʻzini uygʻonishida, milliy gʻurur tuygʻularining chuqur tomir yoyishida, vatanni tanishning teranlashishida shoir sheʻrlarining salmogʻi beqiyos ahamiyatga egadir. Uning lirik qahramoni bevosita shoirning oʻzidir. Uni shaxsan oʻzi aytmasa ham, buni shoir sheʻrlarining satrlaridagi ovozlari orqali anglashimiz mumkin. Shoir bir sheʻrida shunday yozadi:

Million yillik soʻz erur, paxta bizning lugʻatda,
Joʻyaklarda boshlangan, onalar toʻlgʻoq dardi.
Mabodo oʻsimlikka, zabon bitsa, albatta,
Paxta navi eng avval, Oʻzbekcha gapirardi.

Shoir Oʻzbekistonni otashin bir sevgi bilan sevadi. Bor ogʻriqlari, bor azobi bilan sevdi. Xalqning ogʻir tutmush-tarzi, zahmatli mehnatini his qildi. Dardalamlarini qogʻozga toʻkdi, sheʻr qilib uchirma qildi...

Shunisi xarakterliki, Oʻzbekistonga boʻlgan muhabbat balandparvoz misralar, yalangʻoch madhiyalar bilan emas, balki shoir qalbining tub-tubidan otilib chiqqan, vujudini vulqon choʻgʻlariday kuydirgan kechinmalar, bezovta oʻylar tarzida inkishof topadi. Shoirning quyidagi sheʻrida Vatan timsoli qanday chizilganiga eʻtibor bering: Shabnam shovullaydi bogʻlar qoʻynida, Salqin tuman ichra boʻzarar tonglar. Quyoshning erinchak yogʻdularida, Nafis yaltiraydi bargi xazonlar. A.Oripov sheʻriyatini millat ruhining timsoliga aylantirgan sifatlardan yana biri - undagi obrazlarning teran xalqchil tomirlarga egaligida. Eng murakkab holatlarni ham gʻoyat ulkan nazokat va yuksak madaniyat bilan taʻsirli qilib, oʻzbekcha ifodalay bilish shoir sheʻrlarining qimmatini oshiradi.

Shoirning "Men nechun sevaman Oʻzbekistonni", "Istiqlool yurti", "Xalqim", "Oʻzbekiston", "Bu yurtda", "Vatandosh", "Oʻzbekiston davlati" kabi

yuzlab sheʼrlarida Vatanga boʻlgan samimiy, begʻaraz muhabbatini, ona xalq, Vatan hurligi va ozodligi uchun qaygʻurganligini, yurtini hech qanday taʼnalarsiz sevishini koʻrishimiz mumkin.

Shoir xalqimiz tarixi, olis moziyda va yaqin oʻtmishda yashab oʻtgan buyuk siymolarimiz, qatagʻon qurbonlari boʻlgan ulugʻ adib-u shoirlarimiz haqida millatimizning qadrini baland koʻtarishga, oʻzlikni anglab olishga daʼvat qiluvchi sheʼrlari hali hanuz oʻz muxlislarining qalbida yashamoqda. Bugungi kunga osonlikcha yetib kelmaganimizni, bu yoʻlda anchadan-qancha otabobolarimizning jasoratlari-yu fidokorliklari bor ekanligini bot-bot takrorlaydi. Xususan, shoir kechagi kunini, bosib oʻtgan qiyinchilik yoʻlini unutmashlikka daʼvat qilib, “Xalq” sheʼrida shunday yozadi:

Janggohlarda jon bergan bobolarni unutmang,
Moshog terib non bergan momolarni unutmang.
Eʼtiqod iymon bergan duolarni unutmang,
Faqatgina xalq yashar, faqatgina qolur xalq.

XULOSA

Biz buyuk insonlarni tiriklik chogʻida negadir buyuk ekanini aytishga oʻrganmaganmiz. Ular hayotdan ketgach, ularning naqadar buyukligini, oʻrni borligini anglaymiz. Abdulla Oripovsiz oʻzbek sheʼriyati ham kemptikday goʻyo. Shoirning jismi mavjud boʻlmasa ham, sheʼrlari, umrboqiy satrlari hali uzoq yashaydi. Uning satrlari qatiga jo boʻlgan vatanparvarlik, yurti sevish, millat ruhi ifodasi koʻnglimizga, qalbimizga koʻchadi.

Har tong yeti yoshdan yetmish yoshgacha boʻlgan Oʻzbekiston fuqarosi shoirning “Oʻzbekiston madhiyasi” sheʼrini ong-u shuuri bilan, yurak qoʻri-yu Vatanga boʻlgan muhabbati joʻrligida tinglaydi. Uning har bir misrasida millat ruhi ifodalangani sababidan ham, koʻzlarimizdan faxr yoshlari sizadi. Shoirning abadiy tirik ekanligini yana bir bor his etamiz.

REFERENCES:

1. Karimov A.I. Yuksak maʼnaviyat-yengilmas kuch.-Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.
2. Орипов А. Эҳтиёж фарзанди.-Тошкент.: Ёш гвардия нашриёти.1988.
3. Yoʻldoshev Q, Qodirov V, Yoʻldoshbekov J. Adabiyot, Umumiy oʻrta taʼlim maktablarining 9-sinfi uchun darslik.-Toshkent.: Oʻzbekiston, -2019.
4. Oripov A. Tanlangan asarlar. -Toshkent.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiya-dorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2019.

5. Shayxislamov, N. (2021). JAHON LINGVISTIK EKSPERTOLOGIYASIDA TARKIBIY QISMLAR MASALASINING O „RGANILISHI. *Scientific progress*, 2(5), 333-337.
6. Шайхисламов, Н. (2021). ДУНЁ ТИЛЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК (ТИПОЛОГИК) ТАСНИФИ. *Scientific progress*, 2(4), 961-965.
7. Shayxislamov, N. (2021). Ona tili fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanishning samarasi. *The 21st Century Skills for Professional Activity*, (9), 2325.
8. Шайхисламов, Н. (2020). Ўқувчиларнинг нутқий компетенцияларни ривожлантиришда нутқнинг илмий-назарий изоҳи. *Science and Education*, 1(5).
9. Norbekov, R. (2021). NAZAR ESHONQULNING “URUSH ODAMLARI” QISSASIDA NORMAT XARAКТЕРИ DINAMIКASI. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 901-905.